

Historična topografija Slovenije

Miha Seručnik

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

miha.serucnik@zrc-sazu.si

Nos Vlricus dei gracia dux Carinthie et dominus Carniole notum facimus universis presentes literas inspecturis, quod factum est cum consensu et favore nostro pro ista empcione, quam noster fidelis Herbordus de Auersperch una cum nostro fideli Fridrico de Valchenberch fecit pro villis, metis ibidem continenciis, silvis, pratis, aquis, vallis et cum omnibus bonis ad hec pertinentibus, sicut in privilegio continetur, quam noster fidelis Herbordus de Auersperch habet a nostro fideli Fridrico de Valchenberch. Insuper nos sibi antedicto Herbordo et omnibus heredibus suis nostris liberis confirmamus et fecimus efficaciter communiri scituri certissime, quod nos sibi supradicto Herbordo et heredibus suis specialem gratiam fecimus et sibi conferimus ac concessimus silvam sitam citra aquam istam, que dicitur Eysch, de fine istius aque usque in Auersperch liberaliter possidendam. Attencius noveritis, si ipse vel heredes sui aliqua bona compararent vel emerent, quod a nobis esset conferendum, ista ita bona iura et fortitudinem habere debent, sicut ista que de manu nostra sunt conferenda. Testes huius rei sunt: Wilhalmus de Minchendorf, Dietricus de Althaim, Otto et Dietricus de Schonberch filius suus, Rainher de Aychelberch, Seybot dictus Pabo de Rotenpach, Radolfus Vnhold, Chunradus Gallo, Loutoldus et Chunradus et alii quam plures fide

ZRC SAZU

Zgodovinski inštitut M. Kosa

Letno poročilo 1982 z 155 ZNANOSTI IN UMETNOSTI
C-4-24L-648-2L
Priloga 1
INŠTITUT MILKA KOSA

HISTORIČNA TOPOGRAFIJA SLOVENIJE

I

IVAN ZELKO

PREKMURJE do leta 1500

BIBLIOTEKA SLOVENSKE AKADEMJE
ZNANOSTI IN UMETNOSTI V LJUBLJANI

126232 2.1 H

Pavle Blaznik

Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do leta 1500

A - M

znanstvenoraziskovalni center
slovenske akademije znanosti in umetnosti

Ambrus{ XE "Ambrus"}, v Suhi Krajini na Dolenjskem

dorff zu Ambros in der Durren Krayn gelegen, 1433 15/4 (1 DAD)

Ambruschs, 1463; Wrwchs, 1484 Wruchts, 1485 (urb. Turjak)

Apnenik{ XE "Apnenik"}, pri Boštanju ob Savi

zum Kalch, 1444 (AF 264)

Apno{ XE "Apno"}, pri Šenturski gori na Gor,

in villis ... in Chalch, 1300 9/10 (AH 2, 247)

dacz dem Chalch, 1423 26/8 cit. po Bart. (1 DAD)

in loco dicto Kalich, 1426 24/6 die Joh. Bart. (1 DAD),

zu deca Kalich, 1444 (AF 242'); 1449 13/5 (1 DAD),'

zum Khalch, 1472 (AF 89)

Arčevca{ XE "Arčevca"}, pri Šumberku na Dolenjskem

Rudczebicz 1463 (urb. Turjak) .

Rutscherwicz, 1467 22/7 (C 1910, 124)

Ardro{ XE "Ardro"}, pri Raki na Dolenjskem

Rederen, ok. 1400 (MMVK 2, 22)

Arenberg{ XE "Arenberg"} visoka gorica pri Lipniku v. od Trebnjega na Dolenjskem

A ... 1461 (1 DAD)

Slovenski toponimi v času in prostoru

Dodaj vir

Poročilo

Kraj: Alpe. Julijske

Komentar:

4 od 3015

Nadrejeni:

Tip: gorovje

Lokalizacija:

[Povezava na zemljevid](#)

Dodaj lokacijo

Oblika: Alpes Juliana

1 od 1

Citat:

1 od 1

patria quae dicitur Carneola quae et Alpes Juliana antiquitus dicebatur

Vrsta datuma: Dan: Mesec: Leto:

Datum 1: pribl. 670

Datum 2:

Kratica

Zvezek/ signatura,
stran

	IdVir	Pagin			
	Pinder-Parthey	0, 221			
	Gr	1, 182			
*					

Citat	Vrsta datum	Dan	Mesec	Leto	Vrsta datum	Dan2	Mesec2	Leto2	Podvo
bela	leto			1498					
belim	leto			1498					
nderwela	leto			1498					
der Wela	leto			1498					
der Weli	leto			1498					
f der alben genant Welschitz	leto			1498					
Welschitz am pirg	leto			1498					
n Vertzav	točen	20	12	1336					
n Verschach	točen	26	1	1329					
Verczaw	točen	8	1	1356					
Verschacht	točen	25	1	1405					
Wertschach	točen	28	11	1435					
m nidern vrfar zu Vertschach	leto			1439					
n Vertschach	točen	13	5	1449					
Neberitschelim bey der Saw in sand Margn	leto			1444					
n Vertsaw	leto			1444					
Neberitschelin bey der Saw in Sand Marg	pribl.			1451					
tschach	leto			1490					
tschach	leto			1496					
Förtschach	leto			1496					
ch Vessnitz	leto			1421					
n ze Vessnicz	leto			1421					
veznitz apud ecclesiam	leto			1291					
znitz	točen	15	6	1315					
snitz	točen	26	4	1314					
snicz	točen	25	3	1321					
gancz Vesnicz sandt Johans, sandt Gilgen c	leto			1481					
ecznicz					leto			1392	
sniczen	7			1392					
snicz	točen	10	7	1396					
der Fessnicz	točen	7	2	1428					
der Vessnitz, zu sand Johans ... in der Vess	točen	7	2	1456					
tall Vessnicz da sindt vier dörffer vnd zwo	leto			1481					
tall Vessnicz da sindt vier dörffer vnd zwo	leto			1481					
nd Giligen gerewtt	leto			1495					
n sand Johans vnd sand Gilligen in der Vess	leto			1500					

aleo_id	context	date_type	mention_date	created	updated	Kliknite, če želite dodati
1	zu der Gruben	točen	1414-07-08			
1	zu der Gruben	točen	1414-07-15			
2	pey Keysk dacz	točen	1331-04-14			
2	ze der Gruben	točen	1345-06-23			
3	zu der Grub	leto	1444			
4	zu der Gruben	točen	1427-11-24			
4	zu Gruben	točen	1428-02-01			
4	der Gruben	leto	1444			
4	zw Gruben	leto	1453			
5	zw Grueb	leto	1494			
6	ze Keys zu der C	leto	1453			
7	in der Gruobeni	leto	1490			
8	dacz Grvb	točen	1323-02-02			
9	bey der hergruk	točen	1419-03-16			
10	dacz dem Füge	točen	1307-08-19			
11	zu der Gruben	točen	1467-07-22			
11	Gruben	leto	1488			
12	ander Grueben	leto	1463			
13	mül ... an der G	točen	1373-08-07			
14	pei dem Lüge	točen	1313-06-17			
15	ze dem Lüg	točen	1362-02-14			
16	vom Lug	točen	1362-02-14			
17	in plebania Seys	leto	1507			
18	Wolffs Grueber	leto	1463			
19	zu Wolfsgruber	točen	1467-07-22			
20	zu der Fuchsgrü	približno	1451~			
21	zu der Fuchsgru	leto	1479			
22	zu der Fuchsgru	točen	1451-04-05			
23	zu der Fugssgru	točen	1404-06-16			
24	am Wolfganggs	leto	1455			
25	am Wolfschang	leto	1436			
26	zu sand Primos	leto	1501			
27	am Jamnigk	leto	1485			
28	in Naseciravn	leto	1291			
28	in Naseciravn	leto	1318			

Extended date/time format (EDTF)

Y_C	X_C	Kliknite, če želite do
5	520270	75730
5	519840	74750
5	518640	74940
5	518070	75410
5	515890	73840
5	396850	100450
5	395400	92590
3	394900	89595
5	397860	88170
5	399090	90090
5	401970	89570
5	401560	90450
5	400430	91320
5	399450	93850
5	393700	96420
2	397360	99530
5	397980	100960
7	400200	102800
4	404720	101600
2	406570	97010
#	394700	90070
5	516330	76980
5	517330	76890
5	518960	78060
5	518970	78920
5	516760	79190
4	516270	78750
5	516890	78400
#	516460	76320
2	517490	76130
5	517530	74470
5	518920	72800
5	520680	73980
5	521490	74310
9	403010	92720


```
{lat: 45.829122789144, lng: 15.016140985284}
{lat: 46.275419385136, lng: 14.531757738329}
{lat: 45.827355663545, lng: 14.818834325966}
{lat: 46.257894089744, lng: 14.536447702885}
{lat: 45.879565263872, lng: 14.912061181999}
{lat: 45.929916009962, lng: 15.403638589413}
{lat: 45.91440466075, lng: 15.081542881265}
{lat: 45.984194407106, lng: 15.397189384593}
{lat: 46.073046470828, lng: 14.258447700606}
{lat: 45.926912619982, lng: 15.112892000987}
{lat: 46.09497659558, lng: 14.175188986903}
{lat: 45.836337784822, lng: 15.191133714645}
{lat: 45.823435605131, lng: 14.567630721102}
{lat: 46.315406390444, lng: 14.405464353995}
{lat: 45.856797130257, lng: 14.419679557283}
{lat: 46.376354096716, lng: 14.205134909231}
{lat: 45.813205298877, lng: 14.379332377901}
{lat: 46.263139815813, lng: 14.384770872096}
{lat: 46.213684246628, lng: 14.863298598882}
{lat: 46.30046452517, lng: 14.404198980879}
{lat: 46.293155426818, lng: 14.400125252738}
{lat: 46.294189542715, lng: 14.391547395787}
{lat: 46.339945657116, lng: 14.066667101686}
{lat: 46.42879191674, lng: 14.106003127557}
{lat: 46.074458843914, lng: 14.355970139564}
{lat: 45.568170315379, lng: 14.712580603438}
{lat: 46.127695302278, lng: 14.760200057482}
{lat: 46.078913863793, lng: 14.364192629535}
{lat: 46.443767332603, lng: 14.134559769464}
{lat: 46.088038554599, lng: 14.612235366445}
{lat: 46.034266865932, lng: 15.034663379099}
{lat: 46.259188256572, lng: 14.268838815649}
{lat: 46.259137052794, lng: 14.303732297699}
{lat: 46.252755438233, lng: 14.319675456179}
{lat: 45.983722073306, lng: 14.364642903344}
{lat: 46.134201918406, lng: 15.033944269931}
```

<u>Act</u>
archive archive_location act_date folio

<u>Codex</u>
archive archive_locatoion description folio codex_date

<u>Charter</u>
archive archive_location description charter_date

<u>Article</u>
author title serial_publication volume published_year editor published_place

<u>Book</u>
author title published_year volume series edition published_place page edition_num folio

<u>Chapter</u>
author title published_year volume publication editor published_place editon page edition_num

Geslo; vrsta1, vrsta2, ...; geografska_lega; opomba_1; opomba_2, ...
oblika; kontekst, datum (vir1, lok1; vir2, lok2; ...)
oblika; kontekst, datum (vir1, lok1; vir2, lok2; ...)

Adergas; gl. Velesovo, samostan;;

Adlešiči;; v Beli Krajini;

sancti Nicolai; capella ... sancti Nicolai in provincia Methlice, 1334 (MEZ II, str. 93)

Ajdovec;; V od Žužemberka na Dolenjskem;

Haydoutz; ze dem Haydoutz, 1324 12/5 (TKL I, št. 41; MMK 18, str. 140)

Hewsawicz; Hewsawicz, 1463 (Urb. Turjak I)

Hewsabicz; Hewsabicz, 1464 (Urb. Turjak II, f. 87')

Heydowetz; zu Heydowetz, 1464 16/7 (1 DAD; TKL II, št. 314)

Heydouicz; zu Heydouicz, 1467 22/7 (TKL II, št. 324; C 1910, str. 125)

Aklar; kmetija, planina; v Zgornji Kokri; ne najdem, na karti je danes vrh Akle, V Zgornji Kokri kmetija Aklar (J. Žont)

Hakchel; ein od im Hakchel, 1436 (CF I, f. 70')

Hakchel; ein od im Hakchel, 1455 (CF II b, f. 17)

Häkhel; ain öd im Häkhel, 1455 28/9 (1 ARS; CKSL)

Häkhel; ain öd im Häkhel, 1464 17/7 (1 ARS; CKSL)

Häkhel; ain öd im Häkhel, 1495 3/8 (1 ARS; CKSL)

Alpe, Julijske; gorovje;;

Alpes Juliana; patria quae dicitur Carneola quae et Alpes Juliana antiquitus dicebatur, ok. 670 (Pinder-Parthey, Anonym)

Alpis Iulia; quod iugum Carnium dicebatur ab antiquis Alps Iulia, ok. 670 (Pinder-Parthey, str. 293; Gr 1, št. 182)

Alpes Iulias; cum circa Alpes Iulias venisset, ok. 1090 (MGH SS 12, str. 49; Gr 3, št. 220)

Ambrož pod Krvavcem;;;

S. Ambrosen; S. Ambrosen perg bey Stain, 1496 (VU)

St. Ambrosi; St. Ambrosi, 1499 21/8 (1 NŠAL)

Ambrus;; v Suhi Krajini na Dolenjskem;

Ambros; kirchtag in dem dorff zu Ambros in der Durren Krayn gelegen, 1433 15/4 (1 ARS; 1 DAD; CKSL)

Ambruschs; Ambruschs, 1463 (Urb. Turjak I)

Ambrusch; Ambrusch, 1464 (Urb. Turjak II, f. 24')

Wrwchs; Wrwchs, 1484 (Urb. Turjak V, f. 7)

Wruchs; Wruchs, 1485 (Urb. Turjak VI, f. 7)

Projektna ekipa:

ZRC SAZU

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Matjaž Bizjak

Boris Golec

Miha Kosi

Neva Makuc

Darja Mihelič

Miha Preinfalk

Miha Seručnik

Barbara Šterbenc Svetina

Arhiv Republike Slovenije

Andrej Nared

Jure Volčjak

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Janez Mlinar

Zunanja sodelavca:

Institut Jožef Stefan

Jurij Šilc

Borut Zupančič